

பழ மரபுக் கதைகளில் பண்பாடு

ப. குளோரி

பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
வெ. ப.சு. தமிழில் ஆய்வு மையம்
ம.தி.தா இந்து கல்லூரி, திருநெல்வேலி
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி

முகைவர் ஆ. ரந்திரீ குமார்

நெறியாளர், தமிழ்த்துறை
ம. தி.தா. இந்துக்கல்லூரி, திருநெல்வேலி
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266753>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனித குலம் வளர்ந்த கதை சுவையானது, யாவரும் அறிய விரும்புவது, மனிதனின் கதை மகத்தானது. மனித வாழ்வில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் கதையாகிறது. சில நிகழ்ச்சிகள் பெருங் கதையாய் விரிகின்றன. மனிதனின் ஆசைகள், அவலங்கள், தேவைகள், விருப்பு, வெறுப்புகள், கனவுகள், கற்பனைகள் கதையாகின்றன. கதை கற்பனையை வளர்க்கிறது. கற்பனை கதைகளும் மனித வாழ்வின் மகத்துவங்களையே பேசுகின்றன. கதை சொல்வதும், கேட்பதும் மாந்தர் இயல்பு, கதை சொல்வதும், கேட்பதும் கலையாகும்.

முன்னுரை

முன்னோர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையின் அடிப்படையில் அமைவது தெய்வ வழிபாடு. இப்பண்பாட்டு வாழ்வில் இருந்து தோன்றி வாழ்வை, வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்வாக மாற்றுவதாகும். அறிவும், உணர்வும் கலந்து பண்பாடு மலர்வதாக கருதலாம். பண்பாட்டின் விளக்கம், கதைகளில் பண்பாட்டுக் கூறுகள், கதை பற்றிய தொல்காப்பியர், கதைகளின் வகைகள் பற்றி அறிஞர்கள் கூற்று, குடும்பம், இல்லம், பெற்றோரைப் பேணல், நம்பிக்கைகள், தொடர்பான அடையாளங்களை நாட்டுப்புறக் கதைகளில் காண முடிகிறது. அதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இந்த கட்டுரை அமைகிறது. கதைகளில் குடும்பத்தை பற்றியும், பாச உணர்வு, இல்லம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும், பெற்றோர்களை

பேணுவது பற்றியும், பாச உணர்வு, கணவன் சொல் மீறாமை, உதவுதல், பொறுமை, கட்டுப்பாடு, பழமைப் பேணல், மக்களின் நம்பிக்கைகள், ஊரில் உள்ள கோயில்கள் அமைவதில் உள்ள பண்பாட்டுக் கூறுகள் போன்றவற்றையும் விளக்குவதாக அமைகிறது.

கதையின் தொடக்கம்

ஆதிகால மனிதன் நாடோடி வாழ்க்கை நடத்தினான். ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு சென்றதும், அலைந்து திரிந்த போது அதை கதையாக கூற ஆரம்பித்தான்.¹

ஆதி மனிதன் தன் அனுபவங்களை மற்றவர்களுக்கு கதையாக கூற ஆரம்பித்ததே கதையின் தொடக்கம்² என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து அறிய முடிகிறது.

பண்பாட்டின் விளக்கம்

பண்பாடு என்பது ஒரு முறைப்படியான நடத்தை முறைக்கு மக்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் ஓர் அமைப்பு முறைக்கு மன அளவிலான வீதி என கருதுகின்றனர்.³ பிற உயிரினங்களளிடமிருந்து மனிதனைப் பிரித்துக் காட்டுகிறது. மனிதன் மட்டும் பண்பாட்டை கொண்டவிலங்காவான். போன்ற கருத்துக்களை பரவலாக பேசப்படுகிறது.⁴

கதைகளில் பண்பாட்டுக் கூறுகள்

பண்பாடு என்பது, பாடறிந்து ஒழுகுதல். ஒருவருடைய நடத்தையை, அவன் குடும்பமாக வாழ்வதிலிருந்து அறியலாம்: அந்த குடும்பம் அமைகின்ற இடம் இல்லமாகிறது. இல்லத்தை கோயிலாக்குவதே சிறந்த பண்பாகும். இல்ல கோயிலின் தெய்வமாக பெற்றோர்கள் விளங்குகின்றனர். அந்தப் பெற்றோரைப் பேணுவது, மற்றோரின் கடமையாகும்.

ஒரு பண்பாடு நிலைக்க வேண்டுமென்றால், பழமைகள் பேணப்பட வேண்டும். பொறுமையை கைக்கொண்டு கட்டுப் பாட்டோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். நம்பிக்கையே நாணயத்தை தரும். துன்பத் திலிருந்து விடுபட கடவுள் நம்பிக்கை கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது. உள்ளத்தை கோயிலாக்கி, அதற்குள் இறைவனை எழுந்தருள செய்வது சிறந்த ஆன்மீகப் பண்பாகும்.

கதை பற்றிய தொல்காப்பியர்

தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கணம் கூறும் நூல்களில் ஒன்றாகிய தொல் காப்பியத்தில் கதையை பற்றி கூறும்போது, பொருண் மரபில்லாப் பொய்ம் மொழியானும் பொருளோடு புணர்ந்த நகைமொழியானும்⁵ என்கிறார்.

இச்சோத்திரத்திற்கு உரையாசிரியர் இளம்பூரணர் பொருள் மரபில்லாப் பொய்மொழியானும் உரை வரும் என்றாவது பொருளோடு புணர்ந்த

நகைமொழியானும் என்பது பொருளைப் பொருந்திய நகை வழிமொழியாய் வருகின்றது என்றவாறு நகை மொழியாவது மேற் சொல்லப்பட்ட உரைபொருந்தாதென இகழ்ந்து கூறல் : அந்நிகழ்ச்சியின் பின்னிப் பொருள் உணர்த்தும் உரை பிறக்குமாதலின் பொருளோடு புணர்ந்த நகைமொழியானும் உரை வருமென்றார்.⁶

கதைகளின் வகைகள் பற்றி அறிஞர்கள்

நாட்டுப்புறவியல் அறிஞர்கள், நாட்டுப்புறக் கதைகளை பல்வேறு அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகின்றனர். வில்லியம் பாஸ்கம் அவர்கள் கதைகளை மூவ வகையாக பகுக்கின்றனர்.

1. புராணக்கதை (myth)
2. பழ மரபுக் கதை (legmd)
3. நாட்டுப்புறக் கதை (folktale)

வில்லியம் பாஸ்கம் பகுப்பு போன்று ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பழம் கதைகளில் புராண கதைகள் அமைந்துள்ளன. டாக்டர் சு.சக்திவேல் அவர்கள் கதைகளை ஆறாக வகைப்படுத்துகிறார்.

மனித கதைகள்

- காதல் கதைகள்
- காரண கதைகள்,
- விசித்திர கதைகள்,
- நகைச்சுவை கதைகள்,
- அதிர்ஷ்ட கதைகள்.
- குடும்ப கதைகள்,
- வேடிக்கை கதைகள்,
- உல்லாச கதைகள்,
- நீதி கதைகள்,
- பிராயண கதைகள்,
- கனவு கதைகள்
- மிருக கதைகள்
- மந்திர-தந்திர கதைகள்
- தெய்வக் கதைகள்
- இதிகாச-புராண கதைகள்
- பல்பொருள் பற்றிய கதைகள்.⁷

இவ்வாறு பல்வேறு அறிஞர்கள் பல விதங்களில் வகைப்படுத்தி உள்ளனர். இவை பெரும்பாலும் தெய்வ கதையாக அமைந்துள்ளன.

குடும்பம்

மனித சமுதாயத்தில் மிகத் தொன்மையான நிறுவனமாக திகழ்வது குடும்பமேயாகும்.⁸ நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம். குடும்பத்தின் அங்கமான தாய், தந்தை, சகோதரர், சகோதரி, கணவன், மனைவி, குழந்தைகள் போன்றவர்களின் அன்பினால் ஏற்பட்ட பாசப்பிணைப்பே சிறந்ததொரு பண்பாடாகும். இந்த குடும்பத்தின் நடு நாயகமாக விளங்கக்கூடியவள் தாயே ஆகும். தாயே தெய்வமாகவும், தாயே நாடாகவும், தாயே மொழியாகவும், நதியாகவும், சமுதாயம் காண்பதால், தாயானவள் உலகத்தின் பாசப்பிணைப்புக்கு உறுதுணையானவள்.

இல்லம்

இல்லம் எப்போதும் ஒளிமயமாக திகழ வேண்டும். சங்க கால முதலே, பெண்கள் தினமும் மாலையில் விளக்கேற்றியதை சிலப்பதிகாரத்தில் அந்தி மாலை சிறப்பு செய் காதைவிளக்குகிறது.

எவ்வளை மகளிர் மணி விளக்கு எடுப்ப மூதூர் மாலை வந்து இறுத்தென.⁹

என்ற வரிகளில் அறியப்படுகிறது. சங்க கால முதல் தமிழ் சமுதாய இல்லங்களில் தொடங்கிய விளக்கேற்றுதல் இன்றும் தமிழ்நாட்டில் பெண்களால் கடைபிடிக்கப் படுகிறது. இதனால் வீடு லஷ்மி கடாட் சத்தோடு திகழும் என்பது நம்பிக்கை.

பெற்றோரைப் பேணல்

தற்காலத்தில் வருகின்ற வார, மாத பத்திரிக்கைகளிலும், பெற்றோரை பேணுதல் முறையிலும், பல்வேறு கதைகள் வருவதை நாம் படித்து உணரலாம்.

மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்ற வரிசையில் பெற்றோர்களாக விளங்குகின்ற மாதா, பிதாக்களையே குருவாக போற்றியும், தெய்வமாக தொழுவதுமே சிறப்புடையது என்று ஆன்றோர்கள் கருதுகின்றனர்.

நம்பிக்கைகள்

நம்பிக்கையே வாழ்க்கைக்கு உறுதுணை, நம்பினோர் கெடுவதில்லை இது நான்கு மறை தீர்ப்பு. ஒன்றைப் பற்றி உறுதியாக நம்புவதே நம்பிக்கை எனப்படும். நம்பிக்கையில் மாற்றுக்கருத்து கிடையாது: சந்தேகம் கிடையாது. மனித வாழ்வில் நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ முடியாது. நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். ஒரு ஊரில் விதவைத் தாய் ஒருத்தி, தன் ஒரே மகனை மிகவும் அன்புடன் வளர்த்து வந்தாள் அவன் மிகுந்தச் சோம்பேறியாக இருந்தான். அம்மா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து வந்தாள். தன் மகன் ஒரு வேலைக்கும் செல்லாமல் இருப்பதை பார்த்து வருத்தம் அடைந்தாள். எனவே, தான் வேலை செய்து வைத்த ரூபாயில் 100 ரூபாயைக் கொடுத்து, அவனை வேலைக்குப் போகச் சொன்னாள். அவன், நூறு ரூபாயை கொண்டு வேலைக்குச் சென்றான். வழியில் ஒருவன் ஒரு பாம்பை காட்டில் விட வந்தான். அவனிடம் “இந்தப் பாம்பை 100 ரூபாய்க்கு தருவீர்களா?” என்றான் அவனும் கொடுத்தான். சோம்பேறிப், பாம்பை வாங்கி வந்து வளர்த்தான். ஒரு நாள் அவன் வளர்த்த பாம்பு, ஊரில் படம் எடுத்து ஆடியது. எல்லோரும் பயந்து அவன் தாயிடம், “உன் மகனிடம் பாம்பை எங்கேயாவது கொண்டு விடச் சொல் இல்லை என்றால் நீங்கள் இந்த ஊரில் இருக்கக் கூடாது” என்றனர். உடனே அவன் அம்மா, “பாம்பைக் காட்டில் விட்டுவிடு” என்று கூறினாள். உடனே அந்தப் பாம்பைக்காற்றில் விடச்

சென்றான் அப்போது அந்த பாம்பு, “இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தள்ளி என்னை விட்டு விடு என் அம்மா, அப்பா எல்லோரும் அங்கு தான் இருக்கிறார்கள். நீ, என்னை என் பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு, என் தந்தையின் கையில் கிடக்கும் மோதிரத்தை கேட்க வேண்டும்” என்றது.

மேலும், “மோதிரத்தை போட்டுக் கொண்டு நீ என்ன கேட்டாலும்கிடைக்கும்” என்றது. அதேபோல் சோம்பேறி, பாம்பு கூறிய இடத்தில் விட்டு விட்டு, பாம்பின் தந்தையின் கையில் கிடந்த மோதிரத்தை கேட்டான். அது கொடுத்து விட்டது. அம்மோதிரத்தை போட்டுக்கொண்டு, “அழகிய வீடு ஒன்று வரவேண்டும்” என்றான். உடனே வீடு வந்தது. மோதிரத்தை பற்றி எல்லாவற்றையும் கூறிவிட்டாள். கிழவி, “அம்மோதிரத்தை, உன் கணவனிடம் ஒருமுறை எனக்குத் தரச் சொல்” என்றாள். உடனே, உனக்கு என்று கேள் என்றால் அவ்வாறே கேட்டு கணவனிடம் இருந்து வாங்கி கிழவியிடம் கொடுத்தாள். மோதிரம் கையில் வந்ததும் கிழவி, “நானும் இவளும் கப்பல் காரர் வீட்டில் இருக்க வேண்டும் இவள் கணவன் கிறுக்கனாக மாற வேண்டும்” என்றாள். உடனே அவன் கிறுக்கனாக மாறினான். கப்பல் காரன் அவளை திருமணம் செய்ய நினைத்தான். உடனே அவள் 41 நாள் தர்மம் செய்தால் உன்னை நான் திருமணம் செய்து கொள்வேன்” என்றாள். கப்பல் காரணம் 41 நாள் தர்மம் செய்தான். “அப்படியாவது தன் கணவன் வந்து விடுவான்” என்று அவள் நம்பினாள். சோம்பேறி என்னும் கதையில், 41 நாள் தர்மம் செய்தால் நற்பயன் கிடைக்கும். என்ற நம்பிக்கை காணப்படுகிறது.

கடவுள் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதே நம்பிக்கையின் அடிப்படை: அதுபோல இந்த உலகம் மாறுதலுக்கும், இன்ப

துன்பங்களுக்கும் மூல காரணங்கள் இறைவனே! என்ன நம்புவது கடவுள் நம்பிக்கை ஆகும். நாம் எந்த செயலையும் வெற்றி நிச்சயம் என்ற நம்பிக்கையோடு செய்தால், வெற்றிகண்டிப்பாக கிடைக்கும்.

நம்பிக்கைகள்

நம்பிக்கையே வாழ்க்கைக்கு உறுதுணை, நம்பினோர் கெடுவதில்லை இது நான்கு மறை தீர்ப்பு. ஒன்றைப் பற்றி உறுதியாக நம்புவதே நம்பிக்கை எனப்படும். நம்பிக்கையில் மாற்றுக்கருத்து கிடையாது: சந்தேகம் கிடையாது. மனித வாழ்வில் நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ முடியாது. நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். ஒரு ஊரில் விதவைத் தாய் ஒருத்தி, தன் ஒரே மகனை மிகவும் அன்புடன் வளர்த்து வந்தாள் அவன் மிகுந்தச் சோம்பேறியாக இருந்தான். அம்மா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து வந்தாள். தன் மகன் ஒரு வேலைக்கும் செல்லாமல் இருப்பதை பார்த்து வருத்தம் அடைந்தாள். எனவே, தான் வேலை செய்து வைத்த ரூபாயில் 100 ரூபாயைக் கொடுத்து, அவனை வேலைக்குப் போகச் சொன்னாள். அவன், நூறு ரூபாயை கொண்டு வேலைக்குச் சென்றான். வழியில் ஒருவன் ஒரு பாம்பை காட்டில் விட வந்தான். அவனிடம் “இந்தப் பாம்பை 100 ரூபாய்க்கு தருவீர்களா?” என்றான் அவனும் கொடுத்தான். சோம்பேறிப், பாம்பை வாங்கி வந்து வளர்த்தான். ஒரு நாள் அவன் வளர்த்த பாம்பு, ஊரில்படம் எடுத்து ஆடியது. எல்லோரும் பயந்து அவன் தாயிடம், “உன் மகனிடம் பாம்பை எங்கேயாவது கொண்டு விடச் சொல் இல்லை என்றால் நீங்கள் இந்த ஊரில் இருக்கக் கூடாது” என்றனர். உடனே அவன் அம்மா, “பாம்பைக்காட்டில் விட்டுவிடு” என்று கூறினாள். உடனே அந்தப் பாம்பைக்காற்றில் விடச் சென்றான் அப்போது அந்த பாம்பு,

“இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தள்ளி என்னை விட்டு விடு என் அம்மா, அப்பா எல்லோரும் அங்கு தான் இருக்கிறார்கள். நீ, என்னை என் பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு, என் தந்தையின் கையில் கிடக்கும் மோதிரத்தை கேட்க வேண்டும்” என்றது.

மேலும், “மோதிரத்தை போட்டுக் கொண்டு நீ என்ன கேட்டாலும்கிடைக்கும்” என்றது. அதேபோல் சோம்பேறி, பாம்பு கூறிய இடத்தில் விட்டு விட்டு, பாம்பின் தந்தையின் கையில் கிடந்த மோதிரத்தை கேட்டான். அது கொடுத்து விட்டது. அம்மோதிரத்தை போட்டுக்கொண்டு,” அழகிய வீடு ஒன்று வரவேண்டும் என்றான். உடனே வீடு வந்தது. மோதிரத்தை பற்றி எல்லாவற்றையும் கூறிவிட்டான். கிழவி, “அம்மோதிரத்தை, உன் கணவனிடம் ஒருமுறை எனக்குத் தரச் சொல்” என்றான். உடனே, உனக்கு என்று கேள் என்றால் அவ்வாறே கேட்டு கணவனிடம் இருந்து வாங்கி கிழவியிடம் கொடுத்தான். மோதிரம் கையில் வந்ததும் கிழவி, “நானும் இவளும் கப்பல் காரர் வீட்டில் இருக்க வேண்டும் இவள் கணவன் கிறுக்கனாக மாற வேண்டும்” என்றான். உடனே அவன் கிறுக்கனாக மாறினான். கப்பல் காரன் அவளை திருமணம் செய்ய நினைத்தான். உடனே அவள் 41 நாள் தர்மம் செய்தால் உன்னை நான் திருமணம் செய்து கொள்வேன்” என்றான். கப்பல் காரணம் 41 நாள் தர்மம் செய்தான். “அப்படியாவது தன் கணவன் வந்து விடுவான்” என்று அவள் நம்பினாள். சோம்பேறி என்னும் கதையில், 41 நாள் தர்மம் செய்தால் நற்பயன் கிடைக்கும். என்ற நம்பிக்கை காணப்படுகிறது.

கடவுள் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதே நம்பிக்கையின் அடிப்படை: அதுபோல இந்த உலகம் மாறுதலுக்கும், இன்ப துன்பங்களுக்கும் மூல காரணங்கள் இறைவனே! என்ன நம்புவது கடவுள்

நம்பிக்கை ஆகும். நாம் எந்த செயலையும் வெற்றி நிச்சயம்என்ற நம்பிக்கையோடு செய்தால், வெற்றிகண்டிப்பாக கிடைக்கும்.

ஆலயம் அமைத்தல்

ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஆலயம் அமைத்தலில் ஒரு பண்பாட்டுக் கூறு காணப்படுகிறது. அதேபோன்று, மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி வழிபட வேண்டும் என்பதற்காக உருவானது தான் இக்கோயில்.

வழிபாட்டில் சமுதாய உணர்வு

இந்திய வரலாற்றில், சமயம் நெடுங்காலம்தன் ஆதிக்கத்தைநிலைநாட்டி வந்திருக்கிறது. வாழ்க்கை என்பது சமயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்து சமயமானது சமய அடிப்படையில் ஆனதாகும்.

பாமர மக்களுடைய ஒவ்வொரு நாள் வாழ்வும் மதத்தோடு பின்னிப் பிணைந்தது. பிறந்த வினாடி முதல், இறக்கும் வினாடி வரை, அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஏதாவது ஒரு சடங்கை செய்து திருப்தி அடைகிறார்கள்.

சமயத்திற்கு வலுவூட்டுவது, வழிபாட்டு முறைகளை ஆகும். இந்திய சமுதாயத்தில் பல தெய்வ வழிபாடு இருந்ததால், அவர்கள் தங்கள் இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்குவதற்கு பல வழிபாட்டு முறைகளை வகுத்துக் கொண்டார்கள்: இச்சமுதாய வழிபாடு அமைதி வாழ்விற்கு வழி கோலியது.

கன்னி வழிபாடு

தமிழ் சமுதாயத்தில், கன்னி வழிபாடு ஒன்று அமைந்துள்ளது: அது, பழங்கதைகளால் விளக்கப்படுகின்றன. அருள் சக்தியாகிய பெண் தெய்வங்களை, கன்னியாகவே தமிழ் மக்கள் கண்டனர். தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறபகவதியை, கன்னிப்பகவதி என்றே அழைத்தனர். அவனுக்குத் தொண்டு செய்து

கன்னிமார்களைச், சப்த கன்னிமார்கள் என்று குறிப்பிட்டு வழிபாடு செய்து வந்திருக்கின்றனர். ஒரு குடும்பத்தில் வாழ்கின்ற சிறு பருவத்து பெண்கள், நோய்க் காரணமாகவோ அல்லது வேறு காரணங்களோ மரணம் அடைந்தால் அவளுக்கு தெய்வசக்தி உண்டு என்று கருதி, அந்த ஆத்மாவை சாந்தி அடைய செய்ய அப்பெண் வாழ்ந்த காலத்தில் விரும்பிய பொருட்களையோ, விரும்பி அனுபவித்த பொருட்களையோ, சுத்தமாக உற்பத்தி செய்து, பெண் தெய்வங்களை வழிபடுவது போலவோ அல்லது அமாவாசை பெளர்ணமி நாட்களில் படையல் செய்து வழிபடுகின்ற வழக்கம் இருக்கிறது.

இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஆன்மாக்கள், உடலும் உயிரும் எடுத்து உலகில் வாழும் போது, வினைப் பயனை துய்த்தல் பொருட்டு குடும்பத்தில் இணைந்து வாழ்கிறது. அக் குடும்ப கன்னிப்பெண்கள், சிறு பருவத்திலேயே உடலை திறக்கின்ற நிலை ஏற்படுகின்ற பொழுது, ஆத்மாவானது, உயிரோடு அருவ நிலையில் நின்று அந்த இல்லத்தில் வாழ்கிறது. என்ற நம்பிக்கை இருந்து வருகிறது. அவ்விதம், அருவ நிலையில் நிற்கின்ற பெண்ணின் ஆன்மா முக்தி நிலை அடையும் பொருட்டு, அதை சாந்தி படுத்த இவ் வழிபாட்டு முறை நடத்தப்படுகிறது.

மனநிறைவு

மனநிறைவோடும், பயபக்தியோடும் குடத்தினுள் அப்பெண் விளக்கை ஏற்ற, அதனால் மகிழ்ச்சி கொண்ட லட்சுமி செல்வ செழிப்பை ஏற்படுத்தியதில் தவறில்லை. காரணம் இல்லற பக்திக்கும், இறை பக்திக்கும் தேவை மனநிறைவும் பயபக்தியும் தான்.

முடிவுரை

ஓவ்வொரு வட்டாரத்திலும் சொல்லப் படுகின்ற பழம் கதைகள் யாவும், எந்தெந்த வட்டாரங்களில் வாழ்ந்த மக்களுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதாகவே அமைகின்றன. அக்கதைகள், மக்களை மகிழ்ச்சி படுத்துவதற்காகவோ அல்லது மக்களின் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற வகையிலோ அமைந்துள்ளன. இதில் அவர்களின் பண்பாட்டு கூறுகள் உள்ளடங்கி இருப்பதையும் காண முடிகிறது.

மனிதனின் ஆசைகள், அவலங்கள், தேவைகள், விருப்பு வெறுப்புகள், கனவுகள், ஒப்பனைகள் அந்தந்த வட்டாரங்களில் கதைகளாக வெளிப்பட்டிருக்கின்றன. கதைகள், “கற்பனையாக இருந்தாலும் மனித வாழ்வின் வழிமுறைகளை குறிப்பிடுவதாகவே அமைந்திருக்கின்றன”.

இக்கட்டுரையில் இடம் பெற்றுள்ள கதைகள் கள ஆய்வில் சேகரிக்கப் பட்டவை.

அடிக் குறிப்புகள்

1. டாக்டர் சு.சக்திவேல் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு பக்கம். 64.
2. டாக்டர் சு. சக்திவேல் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு பக்கம். 65.
3. பக்தவச்சல பாரதி பண்பாட்டு மானிடவியல் பக்கம். 153.
4. பக்தவச்சல பாரதி பண்பாட்டு மானிடவியல் பக்கம். 148.
5. தொல்காப்பியர் தொல், சொல், பக்கம். 143
6. டாக்டர் சு.சக்திவேல் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு பக்கம். 65.
7. டாக்டர் சு.சக்திவேல் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு பக்கம். 74, 75.
8. பக்தவச்சல பாரதி பண்பாட்டு மானிடவியல் பக்கம். 350.
9. சிலப்பதிகாரம் பக்கம். 57.